

PULLI AVTOMOBIL YO'LLARI LOYIHALARINI O'ZBEKISTONDA JORIY ETISH MASALALARI

Xamdamov Rustam Zinurovich

O'zbekiston Respublikasi

Bank-moliya akademiyasi2-kurs tinglovchisi

xamdamovrr@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15798168>

O'zbekiston Respublikasida avtomobil yo'llari infratuzilmasini zamonaviylashtirish va rivojlantirish masalalari davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Mamlakat iqtisodiyotining barqaror o'sishi, hududlar o'rtasidagi transport aloqalarining mustahkamlanishi va aholi farovonligining oshishi yo'l infratuzilmasining rivojlanish darajasiga bevosita bog'liq. So'nggi yillarda O'zbekistonda yo'l qurilishi sohasida keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, pulli avtomobil yo'llarini joriy etish bo'yicha bir qator loyihalar ishlab chiqilgan va ayrimlarining amalga oshirilishi boshlab yuborilgan.

Pulli avtomobil yo'llarining joriy etilishi nafaqat davlat budjetiga yukni kamaytiradi, balki xususiy sektor investitsiyalarini jalb etish, zamonaviy texnologiyalar asosida sifatli yo'llarni barpo etish imkonini ham beradi. Bunda jamoat-xususiy sheriklik tamoyillari asosiy vosita sifatida qaralmoqda. Xususan, Toshkent-Andijon, Toshkent-Samarqand kabi yo'nalishlarda pulli yo'llar qurilishi rejalashtirilgan bo'lib, bu loyihalar yirik xalqaro investorlar va moliyaviy institutlar bilan hamkorlikda amalga oshirilmoqda. Shu bilan birga, bu loyihalarni amalga oshirishda mavjud infratuzilma, geologik sharoit, ijtimoiy-iqtisodiy omillar, transport oqimi va xavfsizlik mezonlari alohida o'rganilmoqda.

Pulli yo'llarni joriy etish g'oyasi aholining turli qatlamlarida turlicha qarshiliklarga sabab bo'lmoqda. Bu, birinchi navbatda, aholining to'lov qobiliyati, mavjud yo'llarning sifati, alternativ yo'llarning mavjudligi va tariflarning adolatliligi bilan bog'liq. Misol uchun, agar pulli yo'lga muqobil sifatli bepul yo'l mavjud bo'lmasa, aholining majburiy tarzda to'lovli yo'ldan foydalanishga majbur bo'lishi ijtimoiy norozilikka sabab bo'ladi. Shu boisdan, har bir pulli yo'l loyihasi joriy etilishidan avval muqobil yo'l variantlari, aholi fikri va iqtisodiy asoslanganlik darajasi chuqur tahlil qilinishi zarur.

Pulli yo'llarni muvaffaqiyatli joriy etishning yana bir muhim omili bu — yo'llarning sifatidir. Afsuski, ayrim holatlarda yangi qurilgan yo'llar qisqa muddatda eskirib, ta'mirtalab holga kelmoqda. Buning sabablari orasida sifatli materiallardan foydalanilmasligi, qurilish jarayonida texnik standartlarga amal qilinmasligi, texnologik nazoratning sustligi va yuqori yuklamali transport vositalarining haddan tashqari ko'p harakati mavjud. Shuningdek, mavjud yo'llarni muntazam ta'mirlab borish tizimi yetarlicha samarali ishlamayapti. Natijada, transport harakati xavfsizligiga tahdid tug'ilmoqda va avtomobil egalari uchun iqtisodiy zararlar yuzaga kelmoqda.

O'zbekistonning geografik joylashuvi va tabiiy sharoitlari ham ba'zi yo'nalishlarda pulli yo'llarni qurishda muayyan murakkabliklarni keltirib chiqarmoqda. Masalan, Toshkent viloyatini Farg'ona vodiysi bilan bog'laydigan Kamchik dovoni — bu mintaqaning eng muhim transport arteriyalaridan biri bo'lib, bu yerda qor ko'chishi, er silkinishi va boshqa tabiiy ofatlar xavfi doimiy mavjud. Shu sababli, bu yo'nalishda tunnel va muqobil yo'l qurilishi zaruratga aylanmoqda. Bunday murakkab geologik hududlarda yo'l qurilishi yanada katta

mablag' va texnologik yondashuvni talab qiladi. Ayni vaqtda Kamchik dovonini aylanib o'tuvchi yangi yo'l yoki temir yo'l tuneli loyihalari ustida ish olib borilmoqda.

Xalqaro tajriba shuni ko'rsatadiki, pulli yo'llar tizimini muvaffaqiyatli joriy etgan davlatlar bu yo'nalishda aniq strategik rejalar asosida ish olib borgan. Masalan, Turkiya, Janubiy Koreya, Xitoy va Yevropa Ittifoqiga a'zo davlatlarda pulli yo'llar nafaqat transport oqimini tartibga solishda, balki iqtisodiyotga qo'shimcha daromadlar keltirishda ham katta rol o'ynaydi. Bu mamlakatlarda yo'l ekspluatatsiyasi, xizmat ko'rsatish punktlari, xavfsizlik va monitoring tizimlari yuqori darajada rivojlangan. O'zbekiston ham bu tajribalardan o'rganib, milliy sharoitga mos model ishlab chiqishi lozim.

Yana bir muhim masala — bu yo'l infratuzilmasiga sarmoya kirituvchi investorlar uchun qulay shart-sharoitlar yaratishdir. Investitsiya xavfsizligi, moliyaviy imtiyozlar, huquqiy kafolatlar va uzoq muddatli foyda olish mexanizmlari mavjud bo'lmasa, yirik investorlarni jalb qilish qiyinlashadi. Shu nuqtayi nazardan, jamoat-xususiy sheriklik asosida yo'l loyihalarini amalga oshirish mexanizmlari doimiy takomillashtirilib borilishi kerak. Bugungi kunda Toshkent—Andijon avtomobil yo'li loyihasi misolida ko'rish mumkinki, mazkur yondashuv xalqaro moliyaviy institutlar tomonidan ijobiy baholanmoqda. Bunday yondashuvlar kelgusida boshqa yo'nalishlarga ham tatbiq etilishi mumkin.

Pulli yo'llar tizimining muhim qismi bu — tarif siyosati va to'lov tizimlaridir. Zamonaviy dunyoda avtomatlashtirilgan to'lov tizimlari, ya'ni elektron to'lov punktlari orqali haydovchilar yo'l haqini to'lov kartalari yoki ilovalar orqali to'laydi. Bu esa, nafaqat qulaylik, balki shaffoflikni ham ta'minlaydi. O'zbekistonda bu boradagi ishlar hali boshlang'ich bosqichda bo'lib, tegishli infratuzilmani yaratish zarur. Ayniqsa, xalqaro transport koridorlari orqali harakatlanayotgan xorijiy yuk mashinalari uchun alohida to'lov tizimlari joriy etilishi masalasi ham dolzarbdir.

Pulli yo'llarni muvaffaqiyatli joriy etish uchun jamiyatda ushbu tizimning zarurati va afzalliklari to'g'risida yetarli tushuncha shakllantirilishi kerak. Axborot kampaniyalari orqali aholiga pulli yo'llarning iqtisodiy, ekologik va vaqt jihatidan afzalliklari tushuntirilishi muhim. Bu yo'nalishda ommaviy axborot vositalari, ijtimoiy tarmoqlar va davlat idoralari o'rtasidagi hamkorlik kuchaytirilishi lozim.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, O'zbekistonda pulli avtomobil yo'llari loyihalarini joriy etish masalasi ko'p qirrali va dolzarb hisoblanadi. U nafaqat texnik, balki iqtisodiy, ijtimoiy va huquqiy yondashuvlarni ham o'z ichiga oladi. Ushbu loyihalarni amalga oshirishda uzoq muddatli strategik rejalashtirish, zamonaviy texnologiyalarni qo'llash, xalqaro tajribadan foydalanish, eng asosiysi esa – aholining manfaatlarini hisobga olish va ijtimoiy adolat tamoyillarini saqlash katta ahamiyat kasb etadi. Pulli yo'llar tizimi O'zbekistonda transport infratuzilmasini yangi bosqichga olib chiqishi, iqtisodiy rivojlanishni tezlashtirishi va mamlakatning xalqaro logistika zanjiridagi mavqeini mustahkamlashi mumkin. Bunday yo'llar orqali yuk va yo'lovchi tashish samaradorligi ortadi, tranzit va ichki transport xarajatlari kamayadi, yo'l-transport xizmatlari sifatini oshirish imkoniyati yaratiladi.

Shuningdek, pulli yo'llar investitsiyalar jalb qilish uchun qulay sharoit yaratadi. Xususiy sektorning ishtiroki yo'l infratuzilmasiga qo'shimcha mablag' kiritilishiga olib kelib, davlat byudjetiga tushadigan yukni kamaytiradi. Bu esa boshqa sohalarni moliyalashtirishga ko'proq imkon beradi.

Yana bir muhim jihat – bu xavfsizlik. Zamonaviy pulli yoʻllarda avtomobil harakati tartibga solinadi, tezlik va transport oqimi nazorat qilinadi, bu esa yoʻl-transport hodisalarining kamayishiga xizmat qiladi.

Bundan tashqari, mintaqaviy va xalqaro ahamiyatga ega boʻlgan avtomobil yoʻllarining pulli boʻlishi Oʻzbekistonni yirik transport tuguniga aylantirish imkonini beradi. Markaziy Osiyoning markazida joylashgan mamlakat sifatida bu imkoniyatlardan oqilona foydalanish, eksport va import oqimlarini soddalashtirish orqali tashqi savdo hajmini oshirishga xizmat qiladi.

References:

Используемая литература: Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. – Toshkent: Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti Matbuot xizmati, 2023.
2. Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 4-fevraldagi “Avtomobil yoʻllari sohasini modernizatsiya qilish chora-tadbirlari toʻgʻrisida”gi Qarori.
3. “Jamoat-xususiy sheriklik toʻgʻrisida”gi Oʻzbekiston Respublikasi Qonuni. – 2019-yil 10-may.
4. Unicase Law Firm. *PPP in Uzbekistan: Development of Road Projects*. <https://unicaselaw.com>
5. UzDaily. *The road sector will develop based on new approaches*. <https://uzdaily.uz>
6. Gazeta.uz. *Toshkent–Andijon yoʻlining pulli boʻlishi rejalashtirilmoqda*. <https://www.gazeta.uz>
7. Wikipedia. *Kamchik Pass*. https://en.wikipedia.org/wiki/Kamchik_Pass
8. KUN.UZ. *Pulli yoʻllar tajribasi: Qanday joriy etiladi va tariflar qanday belgilanadi?* <https://kun.uz>
9. Karimov I.A. *Yuksak maʼnaviyat – yengilmas kuch*. – Toshkent: “Maʼnaviyat” nashriyoti, 2008.
10. Xalqaro tajriba asosida: *Transport infratuzilmasining rivojlanishi va iqtisodiy taʼsiri*. – Jahon Banki hisobotlari, 2022.